

➤ Pr Catherine Bennetau-Pelissero, Bordeaux Sciences Agro, France

Phyto-estrogènes et thyroïde

EN RÉSUMÉ

Les phyto-estrogènes sont des substances naturelles de la famille des polyphénols qui présentent une activité estrogénique à doses alimentaires. Cette propriété est liée à leur ressemblance structurale avec l'estradiol. Mais certaines isoflavones qui constituent une sous-famille de phyto-estrogènes présentent aussi des similitudes avec les hormones thyroïdiennes notamment avec la triiodothyronine (T₃). Cette dernière est la forme active des hormones thyroïdiennes qui agit directement sur les récepteurs des hormones thyroïdiennes. La conséquence de cette ressemblance se matérialise par des effets goitrigènes chez les animaux mais aussi chez les humains qui n'ont pas accès à une alimentation diversifiée, qui sont en carence iodée ou qui sont atteints de maladies auto-immunes ciblant la thyroïde. Ici, après quelques rappels sur le fonctionnement thyroïdien, sont présentés les données mécanistiques, pré-cliniques et cliniques montrant les effets des isoflavones estrogéniques sur la fonction thyroïdienne. A ce jour la source majeure de ces substances actives est le soja, mais des solutions existent pour éliminer ces composés et profiter ainsi des qualités nutritionnelles de cette légumineuse hors du commun.

Mots-clés :
isoflavones,
thyroïde, goitre,
TSH, formules
infantiles,
développement
neurologique

DOI: 10.5281/zenodo.13624480

Introduction

Les phyto-estrogènes sont des substances végétales ayant une activité estrogénique dans des conditions usuelles de consommation. Les phyto-estrogènes regroupent plusieurs familles de molécules dont les prényl-flavanones du houblon, les coumestanes de la luzerne ou du trèfle, les lactones d'acide résorcylique qui sont des mycotoxines de céréales, et des isoflavones issues de légumineuses. Ce sont ces dernières qui nous intéressent ici car leur structure moléculaire s'apparente aussi à celles de la triiodothyronine (T₃) et de la thyroxine (T₄) ce qui leur confère une activité goitrigène. Les isoflavones ne sont pas les seules substances végétales goitrigènes [1] même si un effet démontré *in vitro* n'est pas forcément transposable *in vivo*. Les plantes de la famille des brassicacées sont pourvoyeuses d'indoles glucosinolates métabolisables en thiocyanates. Ces derniers sont connus pour leurs interactions négatives avec la glande thyroïde. Par

3,5,3'-Triiodothyronine (T₃)

3,5,3',5'-Tetraiodothyronine (T₄)

ailleurs, les choux plus spécifiquement, contiennent aussi d'autres glucosinolates appelés progoitrine métabolisable en goitrine (oxazolidine thione) qui inhibe l'absorption de l'iode par la glande thyroïde et induisent des goitres hypothyroïdiens. Les composés issus des crucifères n'étant pas estrogéniques, ils n'appartiennent pas au groupe des phyto-estrogènes. Dans ce texte, nous rappellerons les grandes lignes de la fonction thyroïdienne, puis nous examinerons les effets des isoflavones du soja sur cette fonction, au travers de données mécanistiques obtenues *in vitro*, puis chez l'animal et enfin chez l'être humain.

Régulation naturelle de la thyroïde

Selon [2] la thyroïde est une glande positionnée chez l'homme et les mammifères dans la région du cou. Elle a la forme d'un papillon et déborde de part et d'autre du larynx. Cette glande produit des hormones thyroïdiennes essentielles au bon fonctionnement métabolique des êtres vivants vertébrés. Ces hormones contrôlent le métabolisme cellulaire du glucose, des protéines et des lipides. Chez les poissons les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'équilibre osmotique. Cette glande est très sollicitée chez les poissons migrateurs qui se déplacent d'eau douce en eau de mer ou réciproquement. Elle est aussi très active chez les poissons d'estuaires qui subissent quotidiennement des variations importantes de salinité.

Figure 2 : schéma global de la régulation thyroïdienne

Les hormones dites thyroïdiennes ont une action ubiquitaire en influençant le métabolisme de leurs cellules cibles [2]. Elles présentent la particularité d'être iodurées c'est-à-dire qu'elle contiennent des atomes d'iode. La triiodothyronine (T_3) contient 3 atomes d'iode et la tetraiodothyronine (T_4) ou thyroxine en contient 4. L'iode nécessaire à la biosynthèse des hormones thyroïdiennes est prélevé dans l'alimentation (poissons, crustacés, coquillages marins, algues marines mais aussi lait, œufs et céréales) ainsi que dans l'eau de boisson. Le sel de mer est particulièrement riche en iode mais la consommation de sel doit rester limitée pour prévenir les maladies cardio-vasculaires. L'iode minéral est converti en iode organique par la peroxydase thyroïdienne des cellules de la thyroïde. La synthèse des hormones T_3 et T_4 a lieu dans la lumière colloïdale des follicules de la glande thyroïdienne.

Dans la lumière folliculaire, se trouve une glycoprotéine : la thyroglobuline. Cette protéine contient des résidus tyrosine qui sont iodurés au contact des cellules du follicule. La tyrosine peut ainsi se trouver sous une forme mono-iodurée ou di-iodurée. La combinaison de ces métabolites permet la synthèse de T_3 (une mono-iodotyrosine + une di-iodotyrosine) ou de T_4 (deux di-iodotyrosines). Une rT_3 ou triiodothyronine reverse (isomère de T_3) est aussi produite et participe à la régulation de la synthèse des hormones thyroïdienne. Dans la lumière folliculaire, les T_3 et T_4 restent liées à la thyroglobuline. Celle-ci est incorporée dans les cellules folliculaires sous forme de gouttelettes colloïdales et c'est là que les hormones thyroïdiennes sont libérées.

Les hormones thyroïdiennes circulent dans le sang sous une forme libre et une forme liée à des protéines de transport [2]. Ainsi, 75 à 80 % des T_3 et T_4 sont transportées par la Thyroxine Binding Globuline (TBG), 15 à 20 % sont transportées par la transthyrétine (ou pré-albumine liant la thyroxine) et 5 à 10 % par l'albumine. Un équilibre existe entre formes liées et libres qui participe à la régulation de la fonction thyroïdienne. Seuls 0,3 % et 0,03 % des T_3 et T_4 sont sous formes libres et actives sur les cellules cibles. Celles-ci présentent des récepteurs nucléaires de type α et β soit respectivement RT_α et RT_β , chacun présentant des isoformes.

L'hormone active sur les récepteurs des hormones thyroïdiennes des cellules est la T_3 . La T_4 n'a qu'une affinité très faible pour ces récepteurs mais les cellules cibles peuvent transformer la T_4 en T_3 par l'action de la déiodinase [2]. Cette transformation est également cruciale pour la régulation des activités des cellules cibles. La T_4 peut donc être considérée comme une pro-hormone et constitue ainsi une réserve hormonale locale de T_3 . C'est 80 % de la T_3 dont la durée de vie est de 24h qui dérive directement de la T_4 dont la durée de vie est de plusieurs jours.

La synthèse des hormones thyroïdiennes et leur transport sont régulés par une hormone hypophysaire : la TSH [3]. Cette hormone thyrotrope est elle-même régulée d'une part par la Thyrotropine Releasing Hormone (TRH) synthétisée par l'hypothalamus sous un contrôle central et périphérique et d'autre part par un rétrocontrôle exercé par les T_3 et T_4 libres. Ainsi,

lorsque les concentrations périphériques d'hormones thyroïdiennes baissent la TSH est synthétisée en plus grande quantité alors qu'elle est réduite lorsque les taux circulants de T_3 et T_4 augmentent. La TSH en excès peut induire un goitre hypothyroïdien en stimulant l'activité sécrétrice de la thyroïde.

Atteintes thyroïdiennes

1 Carence en iode et conséquences

Les besoins en iode varient selon les stades physiologiques et ont tendance à augmenter avec l'âge [4]. Selon l'Anses [5], les besoins des enfants de 1 à 10 ans sont de 90 $\mu\text{g}/\text{jour}$. À partir de 11 ans, les besoins quotidiens augmentent de 120 à 150 $\mu\text{g}/\text{jour}$. La femme enceinte ou allaitante nécessite jusqu'à 200 $\mu\text{g}/\text{jour}$ pour elle et son bébé. En cas de carence en iode, les hormones thyroïdiennes sont moins synthétisées et l'hypophyse va inciter la thyroïde à fonctionner plus, via la TSH. Ceci va entraîner une hypertrophie de la glande thyroïde c'est-à-dire un goitre.

2 Hypothyroïdie

C'est un dysfonctionnement de la thyroïde qui ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes [6]. Chez l'adulte, l'hypothyroïdie peut être liée à une maladie auto-immune. Là encore l'hypophyse commande via la TSH, une suractivité de la glande ce qui se traduit par un goitre hypothyroïdien. Si la production d'hormones T_3 et T_4 reste insuffisante c'est le métabolisme cellulaire qui est impacté. Ainsi l'hypothyroïdie se caractérise par un taux élevé de TSH ($> 10 \text{ mUI/L}$) et des taux faibles de T_3 totale ($< 1 \text{ nM}$) et de T_4 libre ($< 5 \text{ ng/L}$) et totale ($< 4 \mu\text{g/dL}$). Si l'hypothyroïdie survient chez l'enfant ceci peut affecter le développement cérébral et entraîner ce qu'on appelle le crétinisme. Il y aura aussi aphasie, fatigue et prise de poids mais aussi atteintes cutanées et perte de cheveux. Les troubles sont multiples et touchent également le sommeil, la digestion et l'humeur.

3 Hyperthyroïdie

C'est une hyperactivité thyroïdienne qui s'accompagne d'une sécrétion excessive de T_3 et T_4 [6]. L'hypophyse étant alerté de ce surcroît d'hormone il va tenter de freiner l'activité de la thyroïde en diminuant la production de TSH. Celle-ci devient alors indétectable ou $< 0,4 \text{ UI/L}$ alors que les T_3 et T_4 sont élevées ou dans l'intervalle de référence du laboratoire. L'hyperthyroïdie se traduit par une accélération des fonctions physiologiques et notamment du rythme cardiaque. Elle induit un amaigrissement, de l'anxiété et des troubles du sommeil ainsi qu'une fatigue chronique. Elle peut se traduire par un goitre hyperthyroïdien qui signe l'hyperactivité de la glande thyroïde.

Effets des isoflavones sur la thyroïde.

1 Les données cellulaires et moléculaires

Les isoflavones du soja et notamment la génistéine (GEN) et la daidzéine (DAI) sont capables de se lier au « ligand binding domain » (LBD) des récepteurs aux hormones thyroïdiennes $\text{TR}\alpha$ et $\text{TR}\beta 1$ et d'induire la transcription de gènes thyroïde-dépendants [7]. Ces deux isoflavones à des doses de 0,1 ; 1 ; et 10 μM augmentent l'action de la T_3 sur la transcription des gènes via ses récepteurs $\text{TR}\alpha$ et $\text{TR}\beta 1$. Cette transcription est liée au recrutement des coactivateurs de transcription SRC-1 lorsque GEN et DAI sont liés aux récepteurs nucléaires des hormones thyroïdiennes. Les isoflavones du soja peuvent donc perturber l'action de la T_3 sur ses cellules cibles et donc potentiellement sur les cellules hypophysaires et hypothalamiques. Ceci entraîne une altération de la régulation de la fonction thyroïdienne.

Les isoflavones du soja sont également capables de se lier aux protéines de transport des hormones thyroïdiennes dans le plasma et le liquide céphalo-rachidien (LCR) humain [8]. Ainsi, si l'on examine la liaison de la T_4 à la transthyrétine dans le LCR, Radovic et al. déterminent qu'elle est inhibée à 50 % par 0,07 μM de GEN, 0,2 μM de glycitéine et 1,8 μM de DAI. La dose active de GEN peut être mesurée dans le sérum d'un consommateur de soja. Les auteurs montrent ainsi que les isoflavones sont capables d'induire un déséquilibre entre formes liées et libres des hormones thyroïdiennes chez l'homme et de déplacer la T_4 vers la Thyroxine Binding Globuline (TBG) du sérum humain. Cette interférence peut potentiellement altérer le rétrocontrôle hypophysaire de la TSH par les hormones thyroïdiennes.

La GEN et la DAI du soja sont aussi capables d'interférer dans la synthèse des T_3 et T_4 à des doses de l'ordre de 1 μM [9]. En effet, ces auteurs ont montré *in vitro* en utilisant de la Thyroïde Peroxydase (TPO) de porc ou de rat, mais aussi en utilisant comme substrat la thyroglobuline humaine issue de goitres, que les isoflavones du soja pouvaient inhiber l'action de la TPO et la formation de T_4 . Par ailleurs, ils ont montré que les GEN et DAI pouvaient lier les atomes d'iode en lieu et place des tyrosines précurseurs des T_3 et T_4 . Sont ainsi formées *in vitro* des mono- di- et tri-iodo-génistéine et daidzéine. Il est donc plausible que lors d'une carence en iode ce mécanisme réduise encore la faible production d'hormones thyroïdiennes et donc aggrave l'hypothyroïdie.

2 Les données obtenues sur les modèles animaux

Les études réalisées chez les animaux d'élevage ou de laboratoire ne sont pas forcément convaincantes car il est très rare que les isoflavones aient été dosées

dans les aliments et/ou dans les fluides biologiques. Parfois le soja est utilisé comme aliment témoin dans les tests impliquant des plantes goitrigènes comme le colza. Nous indiquons malgré tout ci-dessous quelques-unes des données publiées parmi les plus pertinentes.

■ Chez le rat

Il n'y a pas d'étude de toxicologie des effets des isoflavones de soja sur la thyroïde chez le rat à proprement parler car les spécialistes considèrent qu'il existe des différences notamment dans la régulation du transport des hormones thyroïdiennes entre le rat et l'homme. Toutefois, des travaux ont été publiés par plusieurs auteurs qui rapportent des effets délétères des isoflavones sur les hormones thyroïdiennes.

> Ainsi dès 1998, l'étude de Mitsuma *et al.*, [10] montre qu'une supplémentation en protéines de soja de l'aliment de rats Donryu, influençait de manière dose dépendante les taux plasmatiques de TSH de T_3 et rT_3 et de T_4 totale et T_4 libre. L'expérience a été menée pendant 30 mois au cours du vieillissement des animaux. Les prélèvements sanguins ont été réalisés à 12, 18, 24 et 30 mois. Aucun effet n'a été rapporté avant 18 mois de traitement semblant indiquer que le vieillissement est un facteur favorisant de l'effet hypothyroïdien du soja. À partir de 18 mois et 24 mois selon les groupes les auteurs ont observé une réduction des taux circulants de T_3 et T_4 et une augmentation de rT_3 . Ils n'ont pas observé de modification de la TSH circulante.

> En 2000, Ikeda *et al.*, [11] ont combiné plusieurs traitements alimentaires associant notamment le soja et une carence en iode. Parmi les 4 groupes de 10 rats femelles étudiés, un groupe était sous une alimentation témoin, un autre sous un aliment carencé en iode, un autre sous un aliment supplémenté en soja et un autre sous un aliment supplémenté en soja et carencé en iode. Les auteurs montrent que la carence en iode induit une modification des hormones thyroïdiennes après 10 semaines de traitement. Toutefois, c'est le groupe qui associe le soja à la carence en iode qui est le plus impacté avec une élévation très importante de la TSH, une diminution de la T_4 sans atteinte significative de la T_3 . Les chercheurs observent aussi l'apparition évidente sur plusieurs critères d'une hyperplasie thyroïdienne. Il n'y a pas eu de dosage d'isoflavones dans cette étude.

> En 2002, une revue publiée par Doerge et Sheenan sur les effets perturbateurs endocriniens des isoflavones rapportent leurs effets sur la fonction de reproduction et sur l'axe thyroïdien [12]. Dans cette revue sont exposés les effets anti-TPO de la génistéine qui se trouve concentrée dans la glande thyroïde des rats après une exposition orale. La

réduction d'activité de l'enzyme atteint 80 %. Elle justifie à elle seule l'induction, par la génistéine, d'une hypothyroïdie clinique caractérisée par une élévation des taux circulants en TSH venant contrebalancer et annuler la réduction des T_3 et T_4 . La bascule vers l'hypothyroïdie franche nécessite, en plus du soja, une carence en iode.

> En 2014, une étude a montré que la GEN et la DAI pouvaient interférer avec l'axe thyroïdien chez des rats Wistar castrés d'âge moyen [13]. Le traitement des animaux par des injections intrapéritonéales de GEN et DAI à 10 mg/kg/j pendant 3 semaines a conduit à des doses d'isoflavones circulantes compatibles avec un apport alimentaire de soja. Ce traitement a réduit l'expression des gènes de la thyroglobuline et de la TPO dans la glande thyroïde. Il a réduit la production de T_4 et ses taux sériques tout en augmentant significativement les taux circulants de TSH. Toutefois, la transcription locale (foie, rein, hypophyse) des gènes induits par la T_3 n'a pas été altérée et une augmentation locale de l'activité déiodinase a suggéré que la baisse de la T_4 était compensée par une augmentation de sa conversion locale en T_3 . Ceci a permis de maintenir une activité thyroïdienne au niveau des tissus cibles.

> Récemment, en 2023 [14], une étude rapporte que des jeunes rats recevant par gavage des doses alimentaires de 0,5 et 5 mg/kg/jour d'un extrait de soja contenant 40 % d'isoflavones dilué dans de l'huile de maïs, voient leur taux de TSH s'élever. Les auteurs ne montrent pas de modification significative des teneurs plasmatiques de T_3 et T_4 . L'exposition a débuté lorsque les animaux étaient âgés de 23 jours et s'est arrêtée quand ils avaient 60 jours. Les analyses génomiques semblent indiquer une perturbation hypothalamique, hypophysaire et tissulaire cible du message thyroïdien. Cet effet central et périphérique peut être lié à une interaction de la GEN avec les récepteurs des hormones thyroïdiennes de l'hypothalamus, de l'hypophyse et des tissus cibles.

■ Chez la souris l'étude de Modaresi *et al.*, [15] semble indiquer qu'une supplémentation en soja de l'alimentation de souris Balb C induit une hypothyroïdie avec élévation de TSH et réduction de T_3 à la dose de 30 % de soja et n'induit pas d'effet significatif à 50 % de soja. Le manque de donnée précise sur les doses d'isoflavones mises en jeu et sur la composition des aliments ne permet pas d'expliquer cet effet dose non monotone.

■ Chez des animaux d'élevage

Globalement il y a peu d'étude récente rapportant les effets goitrigènes du soja chez les animaux d'élevage car ces effets ayant été identifiés dans les années 1940, une supplémentation en iode des compléments

alimentaires pour animaux a été recommandée qui prévient les effets hypothyroïdiens du soja. Malgré tout, en 1970, une étude [16] a rapporté l'effet goitrigène d'un concentré protéique contenant 41 % de soja chez des vaches Holstein. Cet effet a été observé à deux doses de soja avec une intensité proportionnelle chez les veaux à la naissance. Les individus issus des groupes supplémentés en soja présentaient un volume thyroïdien multiplié par 4 et 2,5 dans les groupes supplémentés par rapport aux groupes témoins. Les effets étaient liés à la dose de soja utilisée. La supplémentation en protéines a duré 90 jours avant la date prévue de la parturition et sans administration d'iode. L'étude du régime avait confirmé que l'apport en iode des rations était conforme à celui requis par les autorités vétérinaires de l'époque. Les auteurs en ont déduit qu'en présence d'un ingrédient goitrigène comme le soja, l'apport d'iode recommandé était insuffisant et qu'il fallait l'augmenter.

■ Les données disponibles chez l'homme

Il faut immédiatement signaler qu'un grand nombre d'études d'intervention ont été réalisées sur des volontaires sains euthyroïdiens et à part une étude de population récente qui sera relatée plus loin, aucun effet significatif n'a jamais été observé. Pour autant, la régulation de la thyroïde est un phénomène très complexe et relativement robuste. Il est difficile de le déstabiliser lorsqu'il est efficient mais aussi difficile à réguler lorsqu'il dysfonctionne. Les médecins définissent des dysthyroïdies subcliniques [17] pour lesquelles les niveaux de TSH peuvent être hors des normes alors que les niveaux de T_3 et T_4 sont dans la plage des valeurs admises.

■ Les cas cliniques. Dans les années 1960, quand les premières formules infantiles à base de soja ont été commercialisées aux USA, plusieurs cas cliniques

de « soy goiter » ont été signalés [18]. Dans tous les cas les enfants touchés étaient atteints d'hypothyroïdie congénitale. L'ajout d'iode dans les formules infantiles a permis de réduire considérablement l'incidence de ces goitres dû au soja. Toutefois, cette supplémentation, selon Pinchera *et al.*, [19] était insuffisante pour la prise en charge d'un nourrisson athyroïdien atteint de crétinisme.

> Si les atteintes thyroïdiennes, via les formules infantiles à base de soja, semblent avoir été solutionnées par la supplémentation de ces formules en iode, la vigilance des médecins est aussi importante chez les enfants après la diversification alimentaire, comme le montre un cas rapporté par Fruzza *et al.*, en 2012 [20]. Il s'agit d'une petite fille atteinte à la naissance d'une hypothyroïdie congénitale. Alors que les parents souhaitent lui donner une formule infantile à base de soja, les médecins le leur déconseillent et les alertent en leur disant d'éviter le soja pour cette enfant. Malgré cela, et parce que son frère aîné est intolérant au lactose et boit du jus de soja au petit déjeuner, les parents donnent la même boisson à leur fille à partir d'un an. À quatre ans, la petite fille, bien que traitée à la lévothyroxine, est réadmise à l'hôpital présentant une hypothyroïdie sévère. Les médecins observent en outre un retard mental. Ils stoppent la prise de soja et les constantes endocriniennes reviennent progressivement à des niveaux normaux.

> Un cas d'hypothyroïdie a récemment été rapporté en Italie [21] chez un petit garçon de 22 mois qui consommait entre 800 et 1000 mL d'une boisson au soja depuis 1 an alors qu'étant allergique, il était soumis à un régime strict sans sel et à teneur faible en protéines animales. Il est arrivé à l'hôpital avec un goitre caractéristique d'une hypothyroïdie. Sa croissance semblait avoir été altérée (10,650 kg pour 83 cm), la peau était sèche, la mise en place de ses dents était retardée et ses cheveux étaient rares. La TSH était élevée alors que la T_4 était faible et le taux sérique de T_3 libre était dans la norme. L'enfant a été mis sous lévothyroxine et 3 semaines plus tard, le goitre avait régressé et l'endocrinologie thyroïdienne rentrait dans la norme. Le soja a été arrêté et un suivi pendant plusieurs mois a montré une prise de poids rapide et une évolution de l'IMC de 15,3 à 22 mois à 18,2 à 42 mois. Dans ce cas, les médecins ont diagnostiqué une hypothyroïdie sévère liée à une carence en iode et aggravée par la consommation de soja.

> Les problèmes peuvent aussi survenir chez des adultes [22]. Ainsi le profil thyroïdien d'une femme de 45 ans ayant subi une thyroïdectomie partielle suite à un cancer ne parvient plus à être stabilisé par le traitement médicamenteux classique à la lévothyroxine. Ceci s'observe depuis que cette femme prend chaque jour un supplément protéiné au soja contenant des

isoflavones. A l'arrêt du supplément, la régulation se met progressivement en place. Les médecins pensent à une interaction entre le médicament et les protéines de soja sans toutefois le démontrer. Aucune mesure d'isoflavones n'est réalisée.

> Au Japon [23], une femme de 72 ans atteinte d'une thyroïdite lymphocytaire et d'un goitre associé est admise à l'hôpital pour des malaises soudains, un œdème et un enrouement. Elle présente une TSH élevée et des taux d'anticorps anti-TPO et anti-Tg élevés. Ses niveaux de T₃ et T₄ sont normaux. L'enquête révèle qu'elle consomme depuis 6 mois une boisson fonctionnelle à base d'orge, de chou kale et de soja. Les médecins lui font stopper la prise de boisson et mettent en place un traitement à la lévothyroxine. Les taux de TSH reviennent progressivement à la norme. Les niveaux de T₃ et T₄ sont stables et les symptômes physiques disparaissent. Après 6 mois de suivi la patiente est stabilisée. Les médecins en concluent que certains aliments comme les crucifères et le soja doivent être évités par les personnes qui présentent des atteintes thyroïdiennes.

■ Les études d'observation

> En 1990, Fort *et al.*, [24] ont analysé de façon rétrospective la fréquence de consommation de formules infantiles à base de soja chez 59 enfants américains (40 filles et 19 garçons) atteint de maladies auto-immunes thyroïdiennes. Parmi les enfants malades 52 étaient atteints d'Hashimoto et 7 de la maladie de Graves-Basedow. Ils ont comparé ce pourcentage à celui relevé chez 76 enfants sains apparentés et 54 enfants sains non apparentés. L'âge moyen des enfants à l'examen était de 14,7 ± 6,4 ans. Il est apparu que la fréquence de consommation des formules au soja était de 31 % chez les enfants malades contre 12 % chez les enfants sains apparentés et 13 % chez les enfants sains non apparentés. Les auteurs en ont déduit que la consommation de formules infantiles à base de soja pouvait être associée à l'occurrence de maladies thyroïdiennes auto-immunes.

> En 2004, Conrad *et al.*, [25] ont publié l'analyse du suivi de 78 nourrissons hypothyroïdiens dont 8 étaient nourris avec des formules infantiles à base de soja. L'ensemble des patients a été mis sous lévothyroxine. Les médecins ont constaté que les niveaux de TSH à 15 et 17 jours chez les enfants sous soja et sous formule classique n'étaient pas différents initialement. Toutefois, après 33 à 35 jours de traitement à la lévothyroxine ils étaient encore de 42,6 mUI/L (30,6–63,1) chez les enfants sous soja et seulement de 6,6 mUI/L (1,8–20,9) chez les nourrissons sous formules classiques. Par ailleurs, le temps moyen de traitement nécessaire pour atteindre un taux de TSH < 10 mUI/L était de 150 jours (54–229) pour les enfants sous soja et de 40 jours (18,7–189) pour les

enfants sous formules classiques. Enfin, le pourcentage d'enfants présentant une TSH > 10 mUI/L après 4 mois de traitement était de 62,5 % pour les enfants sous soja et de 17 % pour les enfants sous formules classiques. Les médecins en ont donc déduit qu'il était plus compliqué de réguler le fonctionnement de la thyroïde chez des nourrissons hypothyroïdiens sous formules infantiles à base de soja.

> En 2016, Tonstad *et al.*, [26] ont examiné les niveaux de TSH chez des volontaires de l'étude de cohorte des Adventistes du 7^{ème} jour aux USA. Cette congrégation encourage le végétarisme et il a été montré que sa consommation médiane d'isoflavones était de l'ordre de 17 mg/jour c'est-à-dire de l'ordre de celle qui est estimée en Chine. L'analyse des échantillons sanguins a été mise en regard de la consommation de soja et de celle estimée d'isoflavones. Il a ainsi été montré qu'il ne semblait pas y avoir d'association entre le soja et les isoflavones d'une part et la TSH d'autre part, chez les hommes. Toutefois, cette association existait bien chez les femmes. Ainsi, dans la population féminine, une exposition plus importante aux isoflavones de soja était associée à des niveaux plus élevés de TSH. L'Odd Ratio du quintile le plus faible au plus élevé était de 4,17 (95 % IC 1,73 - 10,06) pour les isoflavones estimées. De même, une augmentation des taux sanguins de TSH était observée chez les femmes consommant plus de soja. L'Odd Ratio était de 2,69 (95 % IC 1,34 - 5,30) pour la consommation de soja. La médiane du quintile le plus élevé était de 11 g de soja/jour alors que la médiane du quintile le plus faible était de 0 g de soja/jour.

■ Les études d'intervention

Comme mentionné précédemment, toutes les études d'intervention réalisées sur des individus sains euthyroïdiens n'ont pas montré d'effet du soja ou des isoflavones. Les seules études qui posent aujourd'hui question sont celles réalisées sur des personnes présentant une hypothyroïdie subclinique et pouvant donc éthiquement participer à des études de nutrition.

> En 2011, Sathyapalan *et al.*, [27] ont conduit un essai clinique en cross-over randomisé impliquant 60 volontaires avec un hypothyroïdisme subclinique. Les volontaires se sont vus proposer alternativement pendant 8 semaines des barres de céréales contenant du soja avec soit 2 mg d'isoflavones soit 16 mg d'isoflavones. La période de purge entre les deux expositions a duré 8 semaines. Certains marqueurs de glycémie ont été favorablement influencés par la prise d'isoflavones. Par ailleurs, le suivi des hormones thyroïdiennes : TSH, T₃ libre et T₄ libre, n'a pas montré de modification significative des taux sériques, mais 6 femmes parmi les 52 ont évolué vers un hypothyroïdisme franc alors qu'elles étaient sous 16 mg d'isoflavones.

> En 2017, Sathyapalan *et al.*, [28] ont étudié l'effet de 66 mg d'isoflavones de soja dans une barre protéinée comparé à celui d'une barre protéinée au soja sans isoflavones sur des groupes de 85 hommes traités et 86 hommes sous placebo. L'objectif initial était d'examiner les effets d'une telle supplémentation sur les hormones de la reproduction, la glycémie et les marqueurs de santé cardiaque mais les auteurs ont aussi suivi sur 12 semaines les hormones thyroïdiennes TSH, FT₃ et FT₄. Certains paramètres glycémiques et lipidiques ont été significativement réduits par les isoflavones et dans le même temps, la TSH a été augmentée et la T₄ libre diminuée significativement. Selon les auteurs ces résultats indiqueraient une altération de la fonction thyroïdienne sans conséquence fâcheuse.

> En 2018, Sathyapalan *et al.*, [29] ont conduit un essai clinique randomisé en cross-over impliquant 38 volontaires présentant un hypothyroïdisme subclinique caractérisé par une TSH légèrement supérieure à la norme et des T₃ et T₄ sériques normales. Les volontaires se sont vus proposer une barre de céréales contenant du soja et soit 66 mg d'isoflavones soit sans isoflavones. Les durées d'exposition et de purge inter-essais ont été fixées à 8 semaines. Là encore 2 volontaires, un homme et une femme sur les 36 ont évolué vers un hypothyroïdisme franc alors qu'ils étaient sous 66 mg/jour d'isoflavones. Le phénomène observé précédemment ne semble pas amplifié par la dose. Toutefois, une exposition de 8 semaines reste faible compte tenu de la robustesse des mécanismes de contrôle de la fonction endocrinienne thyroïdienne.

> Toujours en 2018, Sathyapalan *et collaborateurs* [30] ont publié une étude clinique réalisée sur 200 hommes et 200 femmes ménopausées. Les volontaires ont reçu quotidiennement soit 66 mg d'isoflavones dans 15 g de protéines de soja soit 0 mg d'isoflavones dans 15 g de protéines de soja. Les traitements ont duré 3 mois pour les hommes et 6 mois pour les femmes. Dans les deux groupes les hormones thyroïdiennes ont été mesurées à 0, 3 et 6 mois de traitement. Des augmentations de la TSH et de rT₃ ont été notées à 3 mois. La T₄ a été significativement diminuée à 3 mois chez tous les volontaires. En revanche, chez les femmes ménopausées, l'effet des isoflavones a régressé à 6 mois. Les auteurs suggèrent un effet des isoflavones sur les déiodinases responsables des conversions de rT₃ en T₄ et inversement.

> En 2019, une méta-analyse d'essais cliniques d'intervention randomisés et contrôlés, mettant en œuvre du soja et où les T₃ et T₄ libres ainsi que la TSH étaient mesurées, a été entreprise [31]. Elle visait à établir si un lien pouvait exister entre la prise de soja et les mesures d'hormones thyroïdiennes. Au total 18 articles scientifiques ont été retenus sans que soit mis en évidence de biais de publication. L'étude n'a pas

montré de modification significative de T₃ et T₄ mais une légère augmentation de TSH dont la moyenne des différences atteignait 0,248 mUI/L, (95 % IC 0,001 - 0,494 ; p = 0,049 ; I2: 80,31 %). Par ailleurs des différences ont été analysées entre genres, statuts ménopausiques, états de santé à l'inclusion, durées d'exposition et existence ou non d'une hypothyroïdie subclinique au début des traitements au soja. Seul le dernier critère s'est avéré relié de façon très claire avec une élévation de la TSH. Cette étude indique donc une légère augmentation de TSH chez des individus exposés au soja et une différence très nette (p=0,032) entre la réaction des individus sains et ceux présentant une hypothyroïdie subclinique à l'inclusion. Cette étude confirme donc un léger effet hypothyroïdien chez des individus à risque soit qu'ils soient atteints d'une hypothyroïdie subclinique auto-immune soit qu'elle soit liée à une carence en iode.

CONCLUSION

Les isoflavones de soja peuvent induire des goitres hypothyroïdiens chez des personnes présentant une fragilité thyroïdienne qu'elle soit liée à une carence en iode ou à une atteinte auto-immune. Aujourd'hui, et compte tenu des données disponibles notamment sur les cas cliniques récurrents, la lévothyroxine médicamenteuse est contre-indiquée en association avec des suppléments de soja contenant des isoflavones. Malgré cet effet hypothyroïdien, le soja ne doit pas être interdit eu égard à ses qualités nutritionnelles indéniables. En effet, les trempages et cuissons dans l'eau, des recettes traditionnelles en Asie, permettent de réduire les phyto-estrogènes à un niveau tel que les effets délétères disparaissent. Les particuliers et les industriels doivent être encouragés à traiter le soja à l'eau [32] permettant ainsi qu'il soit utilisé avec profit par l'ensemble des consommateurs.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Di Dalmazi G, Giuliani C. Plant constituents and thyroid: A revision of the main phytochemicals that interfere with thyroid function. *Food Chem Toxicol.* 2021; 152:112158. doi: 10.1016/j.fct.2021.112158
- [2] Stathatos N. Anatomy and Physiology of the Thyroid Gland Dans *The Thyroid and Its Diseases A Comprehensive Guide for the Clinician* Luster M, Duntas LH, Wartofsky L Edts Publisher Springer 2019: Pages 3-12 doi:10.1007/978-3-319-72102-6
- [3] Gavriła A, Hollenberg AN. The Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis: Physiological Regulation and Clinical Implications Dans *The Thyroid and Its Diseases A Comprehensive Guide for the Clinician* Luster M, Duntas LH, Wartofsky L Edts Publisher Springer 2019: Pages 13-23. doi:10.1007/978-3-319-72102-6
- [4] Zimmermann MB. Iodine Deficiency Dans *The Thyroid and Its Diseases A Comprehensive Guide for the Clinician* Luster M, Duntas LH, Wartofsky L Edts Publisher Springer 2019: Pages 101-107. doi:10.1007/978-3-319-72102-6
- [5] Anses. Avis de l'Anses relatif au risque d'excès d'apport en iode lié à la consommation d'algues dans les denrées alimentaires. Saisine n° 2017-SA-0086 Avis du 25 juin 2018.
- [6] Duntas LH, Tseleni-Balafouta S. Classification of Thyroid Diseases Dans *The Thyroid and Its Diseases A Comprehensive Guide for the Clinician* Luster M, Duntas LH, Wartofsky L Edts Publisher Springer 2019: Pages 87-99. doi:10.1007/978-3-319-72102-6
- [7] Ariyani W, Iwasaki T, Miyazaki W, *et al.* A Possible Novel Mechanism of Action of Genistein and Daidzein for Activating Thyroid Hormone Receptor-Mediated Transcription. *Toxicol Sci.* 2018; 164(2):417-427. doi: 10.1093/toxsci/kfy097.
- [8] Radović B, Mentrup B, Köhrle J. Genistein and other soya

isoflavones are potent ligands for transthyretin in serum and cerebrospinal fluid. *Br J Nutr.* 2006; 95(6):1171-6. doi: 10.1079/bjn20061779.

[9] Divi RL, Doerge DR. Inhibition of thyroid peroxidase by dietary flavonoids. *Chem Res Toxicol.* 1996; 9(1):16-23. doi: 10.1021/bx950076m.

[10] Mitsuma T, Ito Y, Hirooka Y, et al. The effects of Soybean Diet on Thyroid Hormone and Thyrotropin Levels in Aging Rats. *Endocr Regul.* 1998; 32(4):183-186.

[11] Ikeda T, Nishikawa A, Imazawa T, et al. Dramatic synergism between excess soybean intake and iodine deficiency on the development of rat thyroid hyperplasia. *Carcinogenesis.* 2000; 21(4):707-13. doi: 10.1093/carcin/21.4.707.

[12] Doerge DR, Sheehan DM. Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones. *Environ Health Perspect.* 2002; 110 Suppl 3(Suppl 3):349-53. doi: 10.1289/ehp.02110s3349.

[13] Sošić-Jurjević B, Filipović B, Wirth EK, et al. Soy isoflavones interfere with thyroid hormone homeostasis in orchidectomized middle-aged rats. *Toxicol Appl Pharmacol.* 2014; 278(2):124-34. doi: 10.1016/j.taap.2014.04.018.

[14] Dal Forno GO, Oliveira IM, Cavallin MD, et al. Peripubertal soy isoflavone consumption leads to subclinical hypothyroidism in male Wistar rats. *J Dev Orig Health Dis.* 2023; 14(2):209-222. doi: 10.1017/S2040174422000496.

[15] Modaresi M, Khorrami H, Asadi-Samani M. The effect of feeding with soybean on serum levels of TSH, T3 and T4 in male mice *J Herb Med Pharmacol.* 2014; 3(2): 93-96.

[16] Hemken RW, Vandersall JH, Sass BA, et al. Goitrogenic Effects of a Corn Silage-Soybean Meal Supplemented Ration. *J Dairy Sci.* 1970; 54(1):85-88.

[17] Rondeau G. Dysthyroïdies subcliniques quand un peu devient assez. *Méd Québec.* 2012; 47(2):33-39

[18] Hydovitz JD. Occurrence of goiter in an infant on a soy diet. *N Engl J Med.* 1960; 262:351-3. doi: 10.1056/NEJM196002182620707.

[19] Pinchera A, MacGillivray MH, Crawford JD, et al. Thyroid Refractoriness in an Athyreotic Cretin Fed Soybean Formula. *N Engl J Med.* 1965; 273(2):83-87 doi: 10.1056/NEJM196507082730205

[20] Fruzza AG, Demeterco-Berggren C, Jones KL. Unawareness of the effects of soy intake on the management of congenital hypothyroidism. *Pediatrics.* 2012; 130(3):e699-702. doi: 10.1542/peds.2011-3350.

[21] Caprio AM, Umano GR, Luongo C, et al. Case report: Goiter and overt hypothyroidism in an iodine-deficient toddler on soy milk and hypoallergenic diet. *Front Endocrinol.* 2022; 13:927726. doi: 10.3389/fendo.2022.927726

[22] Bell DS, Face MB, Ovalle F. Use of soy protein supplement and resultant need for increased dose of levothyroxine *Endocr Pract.* 2001; 7(3):193-4. doi: 10.4158/EP.7.3.193.

[23] Nakamura Y, Ohsawa I, Goto Y, et al. Soy isoflavones inducing overt hypothyroidism in a patient with chronic lymphocytic thyroiditis: a case report. *J Med Case Rep.* 2017; 11(1):253. doi: 10.1186/s13256-017-1418-9.

[24] Fort P, Moses N, Fasano M, et al. Breast and soy-formula feedings in early infancy and the prevalence of autoimmune thyroid disease in children. *J Am Coll Nutr.* 1990; 9(2):164-7. doi: 10.1080/07315724.1990.10720366.

[25] Conrad SC, Chiu H, Silverman BL. Soy formula complicates management of congenital hypothyroidism. *Arch Dis Child.* 2004; 89(1):37-40. doi: 10.1136/adc.2002.009365.

[26] Tonstad S, Jaceldo-Siegl K, Messina M, et al. The association between soya consumption and serum thyroid-stimulating hormone concentrations in the Adventist Health Study-2. *Public Health Nutr.* 2016; 19(8):1464-70. doi: 10.1017/S1368980015002943.

[27] Sathyapalan T, Manuchehri AM, Thatcher NJ, et al. The effect of soy phytoestrogen supplementation on thyroid status and cardiovascular risk markers in patients with subclinical hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011; 96(5):1442-9. doi: 10.1210/jc.2010-2255

[28] Sathyapalan T, Rigby AS, Bhasin S, et al. Effect of Soy in Men With Type 2 Diabetes Mellitus and Subclinical Hypogonadism: A Randomized Controlled Study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2017; 102(2):425-433. doi: 10.1210/jc.2016-2875

[29] Sathyapalan T, Dawson AJ, Rigby AS, et al. The Effect of Phytoestrogen on Thyroid in Subclinical Hypothyroidism: Randomized, Double Blind, Crossover Study. *Front Endocrinol.* 2018; 9:531. doi: 10.3389/fendo.2018.00531.

[30] Sathyapalan T, Köhrle J, Rijntjes E, et al. The Effect of High Dose Isoflavone Supplementation on Serum Reverse T(3) in Euthyroid Men With Type 2 Diabetes and Post-menopausal Women. *Front Endocrinol.* 2018; 9:698. doi: 10.3389/fendo.2018.00698.

[31] Otun J, Sahebkar A, Östlundh L, et al. Systematic Review and Meta-analysis on the Effect of Soy on Thyroid Function. *Sci Rep.* 2019; 9(1):3964. doi: 10.1038/s41598-019-40647-x.

[32] Bensaada S, Peruzzi G, Cubizolles L, et al. Traditional and Domestic Cooking Dramatically Reduce Estrogenic Isoflavones in Soy Foods *Food* 2024, 13(7), 999. doi: 10.3390/foods13070999

Optimiser

le bon fonctionnement des cellules nerveuses

Le rythme souvent stressant de la vie quotidienne induit une hyperactivité des cellules nerveuses du cerveau.

phytoclem stress

est un complément alimentaire :

- pour retrouver :
 - mémoire - sérénité - sommeil
- pour mieux affronter des situations telles que :
 - trac - irritabilité

vente en pharmacie et magasin diététique :
ACL 769 422 4

NUTRICLEM

8, rue Joffre - 57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 82 07 97
www.nutriclem.com